

O'ZBEK TILIDA KIYIM NOMLARINING IFODALANISHI

Boymurodova Lobar Raxim qizi

TerDU talabasi.

D. Ergasheva

Ilmiy rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10044905>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek tilida kiyim nomlarining ifodalanishi lingvistik tahlilga olingan. O'zbek tili lug'at tarkibidagi kiyimlar leksikasining nomlanishi ham tashkil etilgan. Kiyim nomlari leksik-semantik va etimologik jihatdan tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: kiyim nomlari, o'zbek milliy kiyimlari, chakmon, mahsi, salla, do'ppi, yaktak, lurta.

EXPRESSION OF CLOTHING NAMES IN UZBEK

Abstract. In this article, the expression of clothing names in Uzbek is taken into linguistic analysis. The naming of the lexicon of clothing within the dictionary of the Uzbek language has also been established. Dress names have been researched lexically-semantically and etymologically.

Key words: clothing names, Uzbek national clothing, chakmon, mahsi, salla, Doppi, yaktak, lurta.

ВЫРАЖЕНИЕ НАЗВАНИЙ ОДЕЖДЫ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В данной статье проведен лингвистический анализ выражения названий одежды на узбекском языке. Организовано и наименование лексики одежды в словаре узбекского языка. Названия одежды исследовались лексико-семантически и этимологически.

Ключевые слова: названия одежды, узбекская национальная одежда, чакмон, махси, тюрбан, тюбетейка, яктак, лурта.

So'z va uning ma'nolari haqida o'zbek tilshunosligi tarixida juda uzoq davrlardan buyon fikr yuritilib kelingan. O'zbek tili leksikologiyasi bo'yicha erishilgan yutuqlar sifatida "O'zbek tili leksikologiyasi" kitobi (1991) maydonga keldi.

1970-1980-yillardan boshlab o'zbek tilshunosligiga sistemaviy-struktur tilshunoslik qo'ga kiritgan yutuqlar, uning taqiq qilish metodlari kirib keldi. O'zbek tilshunosligida ham uzviy ta'lim metodlari qo'llanila boshladi. Bu birinchi navbatda leksikologiyada namoyon bo'ldi.

Natijada o'zbek tili tavsifiy bosqichdan yangi bosqichga- nazariy bosqichga, leksikani ma'lum leksik-semantik guruhlardan (LSG) tashkil topgan butunlik, leksik birliklarni muayyan ma'no elementlarining munosabatidan tashkil topgan tizim sifatida o'rganish bosqichiga kotarila bordi. Bu bilan o'zbek tavsifiy leksikologiyasidan sistemaviy (nazariy) leksikologiyaga o'tila boshlandi.

Ana shu jarayonni prof. Sh. U. Raxmatullaev va uning shogirdi I. Qo'chqortoevlar boshlab berdilar. Xususan, U, Tursunov, J, Muxtorov, Sh, Rahmatullaev tomonidan yozilgan "Hozirgi o'zbek adabiy tili" kitobining leksikologiya qismi o'zbek tavsifiy leksikologiyasidan sistemaviy leksikologiyaga o'tish davri, leksikologiyaning bu ikki yo'nalishi o'rtasida ko'priksanaladi.

Chunki unda tavsifiy leksikologiya an'analari davom ettirilgan va takomillashtirilgan bo'lishi bilan birga, sistemaviy leksikologiyani asosiy belgilaridan bo'lgan uzviy tahlil uslubi joriy etildi. Birgina "kiyim" so'zi tarixiy jihatdan Alisher Navoiy davrida ham qo'llangan bo'lib, u shu davrda ham bir qancha ma'nodoshlariga ega bo'lgan. Arab tilidan o'zlashgan bir qancha kiyim nomlariga ham duch kelishimiz mumkin. Arabchadan o'zlashgan kiyim-kechak nomlari quforda, amoma, taylason, toqiya, tuloh soingari so'zlarni ko'rsatish mumkin.

Bugungi kunda tilimizda faol qo'llaniladigan va barcha uchun tushunarli "libos" so'zi arabchadan o'zlashgan bo'lib, umuman kiyim ma'nosini bildiradi:

Sanamlar jilvagar mehri samovash,
Ayog'din- bosh **libosi kahrabovash**.

Ya'ni, samo quyoshidek jilvagar sanamlar boshdan oyoq qahraborang libos kiyib olganlar. Alisher Navoiy asarlarida libos, kiyim-bosh so'zlarining ma'nodoshi sifatida **kisvat** so'zi ham ishlatilgan:

Bir qo'y terisin chiqardi filhol,
Majnung'a dediki "Egninga sol".
Qo'ydek bu terini xil'at ayla,
Boshdin ayog'inga **kisvat** ayla.

Lihof so'zi ham arabcha bo'lib, bir necha xil ma'noga ega: 1. Kiyim. 2. Yopinchiq. 3. Ko'rpa. Alisher Navoiy asarlarida esa asosan, kiyim ma'nosida keladi: gul gun lihof- qizil kiyim. Masalan:

Sabuhiy vaqti gul ochilg'onin naylayki, ul yopmish
Og'zini g'uncha yanglig' chirmabon gulgun **lihofinida**. (V. V.)

Xil'at Alisher Navoiy asarlarida bir qadar kop yilga olingan kiyim nomidir. Arabchadan o'zlashgan bu so'zning lug'aviy ma'nosi "Alisher Navoiy asarlari lug'ati" da shunday ko'rsatilgan: 1. Hashamatli kiyim; sarmo, umuman, kiyim; zarbaft xil'at-kimxob to'n.

O'zbek milliy kiyimlarining nomlanishi bugungi kunda o'rganilayotgan til mavzularidan biridir. O'zbek xalqining milliy o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi qadimgi davrlarda yaratilgan va hozirgi kunlarda foydalaniladigan, madaniyati va tarixi bilan uzviy bog'liq bo'lgan kiyimlar. Har bir mintaqa uchun o'ziga xos farq va xususiyatlar mavjud.

O'zbek milliy libosiga ayollar uchun zar chopon, do'ppi va atlas, erkaklar uchun do'ppi, chopon, salla, belbog' va yaxtak kiradi. O'zbek milliy libosi jahonda o'z o'rniga ega. Masalan, dunyoning turli joylaridan kelgan mehmonlar O'zbekistoni milliy libosi va madaniyatiga katta baho berishyapti. O'zbek milliy libosi va madaniyati o'zgacha jozibadordir. Mustaqillikdan so'ng libosimizga e'tibor kuchaydi va yuksaldi.

Hozirda o'zbek tikuvchilari chet mamlakatlarga borib ularga o'zbek libosini o'ziga xos jihatlarini namoyon qilishmoqda. O'zbekistonga mehmon bo'lib kelgan sayohatchilar vatanimizni tarixiy obidalarini, me'morchilik san'atini, milliy urf-odatlarimizni va katta qiziqish bilan e'tibor beradilar. Ular mustaqillik bayramini, navro'zni, hosil bayramini va o'zbekona to'ylarni guvohi bo'ladilar. Estalik sifatida atlas, do'ppi, belbog', chopon va boshqa me'morchilik uslubida yasalgan estalik sovg'alarini olib ketadilar.

Do'ppi O'zbekistonda keng tarqalgan yengil bosh kiyim. Do'ppi asosan baxmal, ipak, zar bilan tikiladi. O'zbekiston Chust, Toshkent, Samarqad, Buxoro, Boysun, Shahrisabz do'ppilari

mashxur. Ayniqsa, Chust do'ppilari keng tarqalgan bo'lib, O'zbekistonning deyarli hamma viloyatlarida tayyorlanadi. Chust do'ppisining tepasi kvadrat shakilda bo'rtib chiqadi, boshqalarning tepasi yarim shar shaklida bo'ladi. Do'ppi tikuvchi chevar «do'ppido'z», do'ppi tikish kasbi esa «do'ppido'zlik» deb ataladi.

"Do'ppi" so'zi ko'pgina yozuvchilarning asarlarida uchraydi. Jumladan, O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" qissasida ham uchraydi: Yozda bo'lsa dumaloq, qozonnusxa do'ppisini bostirib oladi. (O'. Hoshimov, "Dunyoning ishlari", 112-b)

Mahsi (massi) — mayin, pishiq qo'y yoki echki terisidan tayyorlanadigan poshnasiz, baland qo'njli poyabzal. Mahsi musulmon xalqlari orasida qadimdan keng tarqalgan. Oyoqni sovuqdan asraydi, boldirni issiq tutadi. Mahsiga o'xshash oyoq kiyimlari tasvirini Afrosiyob devoriy rasmlarida (V—VIII asrlarga oid) ko'rish mumkin. "Mahsi" atamasi bugungi kunda ham ishlatiladi, lekin u yoshi kattalar tomonidan ko'proq ishlatiladi. "Mahsi" atamasini yana yuqoridagi asarda uchratishimiz mumkin: Qishda kuya yegan telpak, mushdekkina gavdasiga yarashmagan uzun kamzul, oyog'iga kalish- mahsi kiyib yuradi. (O'. Hoshimov, "Dunyoning ishlari" 112-b).

Salla (fors. — tugun) — musulmon erkaklarning bosh kiyimi. Salla kiyib o'qilgan namoz sallasiz o'qilgan namozdan 70 baravar savobliroq ekani aytilgan. Shuning uchun ham salla o'rashlik musulmon ahliga Payg'ambarimiz Muhammad (sav) dan sunnat bolib qolgan Sallani do'ppi, kuloh, telpak ustidan, ayrim joylarda (Hindiston, Pokiston va boshqalarda) bosh kiyimsiz yalang boshga o'raladi. "Salla" bosh kiyimi nomini quyidagi gapda ham uchratishimiz mumkin: Har bir katta sallalik domla bemorga zahar berayotgandek edi. (Cho'lpon, "Kecha va kunduz").

Yaktak — yozgi, yengil kiyim; erkaklar ko'ylagi. Oldi ochiq, uzun, yengli hamda tik yoqali bo'ladi. 12—13-asrlardan yozma manbalarda yaktak haqida ma'lumotlar bor, 5—6-asrlarga oid devoriy rasmlar hamda miniatyuralarda yaktak tasviri uchraydi. "Yaktak" so'zi qo'llangan gapga misol: Oq yaktak kiygan bobom xuddi uchib ketishga tayyrodek tuyulardi menga.

O'zbek milliy kiyimlaridan yana biri bu atlas hisoblanadi. **Atlas** (arab. tekis, silliq) — tanda ipi ham, arqon ipi ham tabiiy ipakdan to'qiladigan bir yuzlama silliq mato. O'zbek atlaslari rang-barang nafis gullarga boy, bu gullar bir-biri bilan uyg'unlashib, matoda yaxlit go'zal bir naqshni hosil qiladi. Atlas so'zi ayollar kiyimiga ishora qilganini quyidagi gapdan ham payqash mumkin: Atlas ko'ylak ustidan odmi xon atlas guppi kiygan, boshig'a oq dakanaki xom tashlang'an o'ttiz besh yoshlar chamaliq go'zal, xushbichim bir xotin edi. (A. Qodiriy, "O'tkan kunlar"). Qadimgi davrda turkiy tillarda ro'mol burunchuq deb yuritilgan. Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit-turk" asarida burunchuq ikki ma'noda qo'llangan: a) peshonabog' ro'mol; b) boshga o'raladigan, yopinadigan yopinchiq.

Xulosa, kiyim nomlari bizga turli adiblar, yozuvchilar, tarixchilar asarlari orqali yetib keladi. Ushbu kiyim nomlarini etimologik jihatdan tahlil qilish ham mumkin. Bugungi kunda o'zbek tilida kiyim nomlarining ifodalanishi o'zlashgan qatlamga ham bog'liq.

REFERENCES

1. R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Bogiyeva va boshqalar "Hozirgi o'zbek adabiy tili". — Toshkent. 2009.
2. Nurmonov "O'zbek tilshunosligi tarixi". — Toshkent. 2002.
3. O'zME. Birinchi jild. — Toshkent. 2000.

4. B. Bafoev “Devonu lug’atit turk”.
5. O. A. Suxareva “Костюм народов средней Азии”. – Moskva. 1982.
6. O’. Hoshimov “Dunyoning ishlari”. – Toshkent. 2005.
7. Cho’lpon “Kecha va kunduz”. – Toshkent. 2000.
- A. Qodiriy “O’tkan kunlar”. – Toshkent. 2004.
8. X. Muxxamadiyev “A. Navoiy asarlarida o’zlashgan kiyim-kechak leksemalari” (maqola).
9. www.ariens.uz